

Джопуа А.И., Лебединский В.В.**, Фомин М.В.****

О РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ НА ГОРОДИЩЕ ГИЕНОС (Г. ОЧАМЧИРА, РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ)

** Абхазский государственный музей, г. Сухум*

*** Институт востоковедения Российской академии наук, г. Москва*

**** Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. На территории городища Гиенос (г. Очамчира, Республика Абхазия) был открыт уникальный христианский комплекс (V–VII вв). Он включал однефную церковь базиликальной формы и ряд пристроенных вспомогательных сооружений. Внутри церкви, на территории нартекса, в пристройках и вокруг церкви было совершено ряд погребений. Некоторые из них принадлежали ктиторах. Особый интерес представляет погребение в свинцовом саркофаге. Дальнейшее изучение памятника позволит уточнить особенности конструкции сооружения.

Ключевые слова: Восточное Причерноморье, Гиенос, церковь, базилика, мартирий.

Abstract. At the territory of Gienos settlement (t. Ovamchira Republic of Abkhazia) was founded unique Christian complex (5th – 7th century). It included single-nave basilica church and a number of additional premises. Inside the church, on the navy's territory there are several burials. Some of them belonged to the patrons. Especial interest has a burial in a lead sarcophagus. Further studying of the monument will allow clarify the details of design features.

Key words: Eastern Black Sea region, Gienos, church, basilica, martyrrium.

Городище Гиенос является одним из интереснейших и вместе с тем малоизученных объектов на территории Восточного Причерноморья. Памятник расположен на северо-западной окраине г. Очамчира (Республика Абхазия).

Поселение было открыто в 1935 г. во время строительства военного порта. В 1935–1936 гг. были предприняты первые исследования. За строительными работами наблюдали Л.Н. Соловьев, М.М. Иващенко и Б.А. Куфтин [6, с. 259–297]; [2, с. 42–55]. Было заложено 35 шурфов (общей площадью до 500 кв. м.) в западной части поселения, а также проведен сбор подъемного материала на разных участках. Результаты дали представление о топографии и стратиграфии комплекса, его экономической, культурной и социальной жизни. Но под нужды военного объекта были скрыты два из трех холмов (средний и западный).

Первичные исследования выявили, что городище простиралось вдоль берега моря примерно на 1 км к востоку от устья р. Джикумур (Чанаквара) и вдоль левого берега реки на 0,5 км [2, с. 42–55]. Оно располагалось на трех поросших лесом холмах (средний: 100х90 м. высота 7 м.; западный 75х45 м. высота 6–7 м.; восточный 90х50 м. высота 5 м.) и было обнесено рвами. Холмы соединяла дорога, вымощенная гравием. Следы поселения просматривались и к северу от холмов на значительную площадь, к востоку на берегу ручья располагался четвертый холм-курган небольшого размера [7, с. 39–50].

В 1977 г. на восточном холме работы проводила Абхазская археологическая экспедиция ЦАИ ГССР (М.В. Барамидзе, Г.К. Шамба, Г.Т. Квирквелия). Были заложены раскопы (5х5 м) в северо-западной и южной частях холма [1, с. 90–98]. В 1980-х гг. экспедицией Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа

под руководством С.М. Шамба были продолжены раскопки на территории сохранившегося холма. В результате работ были получены многочисленные материалы, позволившие отнести дату основания поселения ко времени не позже середины VI в. до н.э. [9, с. 273–290]. В 1981 г. раскоп был заложен в средней части восточного холма [11, с. 19–22]. В течение сезонов 1981, 1983, 1985 гг. был открыт и частично исследован раннехристианский комплекс [3, с. 126–146]. Предварительные результаты исследования отражены в ряде публикаций [11, с. 19–22]; [5, с. 470]; [4, с. 23–28], в том числе монографии С.М. Шамба [10]. Несмотря на значительное внимание памятник не был изучен полностью, сохранилось достаточно много вопросов, требующих разрешения.

В 2019 г. работы были возобновлены международной абхазско-российской археологической экспедицией под руководством А.И. Джопуа и А.Ю. Скакова. Исследования, проводившиеся в 2019–2023 гг. позволили дополнить и расширить имеющиеся знания о конструкции и истории уникального памятника раннехристианской архитектуры.

Однонэфная церковь была возведена на нивелированной площадке, перекрывавшей античный культурный слой, датируемый сер. VI-V вв. до н.э. В районе юго-западного угла уровень подсыпки был незначительный (здесь, прямо под полом пристройки, на глубине нескольких сантиметров были открыты культового комплекса VI–V вв. до н.э.), в некоторых местах (в восточной части) он достигал 4,5 м [9, с. 273–290].

Вопрос датировки церкви остается открытым. Первоначально С.М.Шамба отнес строительство к Юстиновскому времени, «возможно, в пределах первой половины VI в.» [10, с. 61]. Позднее возникло предположение о более ранней датировке конец V – начало VI вв. [4, с. 23–28]. Эту дату поддержала Л.Г.Хрушкова, указывая время функционирования церкви в V – сер. VII вв. [9, с. 273–290].

Здание сохранилось на уровне нескольких рядов камней над фундаментом, что позволяет не только реконструировать его план, но и получить представление о конструктивных особенностях. По своей форме церковь представляет собой однонэфную конструкцию (8x16 м.) с полукруглой апсидой и заплечниками. Толщина стен в апсиде 0,95 м. в наосе 0,9 м. Стены фундамента были шире на 10-15 см. Они сложены из окатанных булыжников с соблюдением рядов, на растворе, который содержит известь и вкрапления мелкой гальки, и имеет бело-серый цвет. Добавление толченой керамики, про которое указывает Л.Г. Хрушкова не наблюдается.

По мнению Л.Г. Хрушковой здание было сложено на каменном фундаменте из кирпича-плинфы [8, с. 9–53]. Сегодня остатки кирпичных стен просматриваются лишь в юго-западном углу церкви, где сохранился фрагмент кладки в несколько рядов. Толщина плинфы приблизительно равна толщине раствора. Во время исследования объекта была собрана значительная коллекция фрагментов плинфы, что сделало ее предметом отдельного изучения [8, с. 9–53].

Стены церкви внутри были оштукатурены и расписаны, во время раскопок 80-х гг. XX в. были собраны фрагменты светлой штукатурки, которые сохранили следы полихромной росписи: красноватой, розоватой, желтой и зеленой краски [9, с. 278]. Их количество было дополнено в 2020-2023 г. Было найдено еще ряд фрагментов плинфы, сохранивших следы штукатурки.

По мнению Л.Г.Хрушковой храм имел стропильные перекрытия. Конха была перекрыта сводом. Вспомогательные помещения имели стены меньшей толщины (0,75–0,78 м.) скорее всего, они были ниже и могли перекрываться деревянными конструкциями на один скат [9, с. 278].

Апсида была отделена алтарной преградой, архитектурные детали от которой открыты во время раскопок (столбик, капитель, плита с изображением креста из песчаника и проконесского мрамора). В 2021 г. был открыт еще один фрагмент

капители проконесского мрамора (приблизительно 4,5x8,5 см.). Характер резьбы по камню и многочисленные аналоги позволяют судить о Византийском происхождении и отнести фрагмент к VI -VII вв. Так же были обнаружены 9 обломков проконесского мрамора, из них пять со следами обработки. Скорее всего они также были частью алтарной преграды. выполнена из местного песчаника зеленоватого цвета, и лишь некоторые детали – из мрамора. Были обнаружены также обработанные фрагменты местного камня темного или темно-зеленоватого цвета (два фрагмента столбиков и фрагмент рамки с полуовальным выступом). По мнению С.М. Шамба «алтарная преграда представляла собой низкий парапет из плит и столбиков, увенчанных капителями в виде сплюснутых шаров, несущих архитрав» [10, с. 52–53]; [9, с. 290].

Если принять раннюю датировку возведения храма (V в.), то можно предположить, что позднее церковь была дополнительно украшена и несколько достроена. Появилась мраморная алтарная преграда и пристройки. Отнести такую перестройку можно ко времени строительной деятельности Юстиниана (сер. VI в.).

К зданию были пристроены ряд конструкций. К северной и южной стенам, сразу за апсидой были пристроены два симметричных помещения, предающих конструкции крестообразность формы. С западной стороны и частично с южной было пристроено сооружение, именуемое в литературе как «Нартекс». Оно имело «Г-образную» форму. Из пристройки в наос вела дверь в западной стене шириной 0,96 м. расположенная на продольной оси. Наружу из «нартекса» вело две двери в западной стене и одна в южной. Ряд авторов указывает, что «нартекс» был сложен в технике *opus mixtum* [9, с. 273–290]; [7, с. 39–50] но сегодня это не прослеживается. По мнению большинства специалистов, пристройка была возведена через непродолжительный промежуток времени после церкви. На это указывают единство строительной техники, одинаковые по форме кирпичи, качество раствора [10, с. 52]; [9, с. 273–290].

По мнению Л.Г. Хрушковой строительство нартекса не входило в первоначальный замысел строителей. Во время строительства, стена «нартекса» перекрыла дверной проем (0,96 м) в южной стене нефа. При этом дверной проем был превращен в нишу [9, с. 278].

Сохранившиеся части пола (в южном помещении, частично в нефе, хуже всего в нартексе) позволили констатировать, что покрытие состояло из двух слоев: нижний - известковый раствор, лежащий на слое гальки, верхний - раствор с примесью толченой керамики. В апсиде вымостка была выложена плинфой, покрытой цемяночной обмазкой. Южное помещение тоже было вымощено кирпичом, а юго-восточная часть нартекса - булыжником. Пол в апсиде и в дополнительных помещениях немного возвышался по сравнению с нефом [9, с. 278].

Южная пристройка имела вход с западной стороны и дверь, которая вела в наос. Она содержала шесть без инвентарных погребений под полом (ниже на 0.6 м.). Костяки в деревянных гробах (об этом свидетельствуют следы деревянного тлена) вытянутые на спине, головой на запад, положены. По мнению Л.Г. Хрушковой захоронения в гробах были сделаны после строительства пристройки, но до создания пола. Полом (как и в апсиде) служила кирпичная вымостка, покрытая сверху раствором. В районе южной стены выше уровня пола (0,24–0,28 м) находилась «гробница» (2,57x0,86 м.) сужающаяся к ногам (на 3–4 см). Северная стена была выложена из 3-х рядов кирпича, торцевые стены из мелкого камня на растворе, дно выстлано галькой, перекрытие было составлено из кирпичей на растворе. Гробница была единовременна полу (слой обмазки заходит на северную стенку гробницы). В гробнице открыт хорошо сохранившийся костяк женщины. От одеяния (или покрова) сохранились фрагменты золотых нитей и 50 полых сферических золотых бляшек, на руках было золотое кольцо из проволоки со штампованным изображением четырехлепестковой розетки на щитке, были так же найдены золотые серьги из тонкой проволоки, выполненные в ажурной технике, состоящие из трех элементов: кольца с

застежкой, треугольного щитка и трех проволочных подвесок. Щиток заполнен тремя кружками, вписанными в треугольник, который обрамляет волнистая линия. Нижний край щитка украшен напаянной зернью. У ног лежали зубы и клыки небольшого кабана, еще одно золотое кольцо, обрывок крученой золотой ленточки и петелька из серебряной проволоки. Возле западной стены *in situ* были открыты остатки пифоса, верхняя часть которого возвышалась над полом. Помещение могло совмещать мемориальные функции и пастофория.

В северной пристройке в юго-западном углу были открыты остатки костяков (в том числе 2 черепа), но не *in situ*. У восточной стены сохранились следы кирпичной кладки, по мнению Л.Г. Хрушковой это остатки скамейки. Дверь в помещение находилось в восточной стене со стороны апсиды, следы прохода в наос не просматривались. К юго-востоку от церкви, за апсидой находилось восемь без инвентарных грунтовых могил, расположенных в одном горизонте ниже на глубине около 0,8 м. Внутри самой церкви находилось 3 могилы, сложенные из кирпича и 11 грунтовых погребений под полом. Среди находок встречаются золотые бляшки, кольцо и перстень, ажурные серьги с зернью.

В северной части «нартекса» на глубине 0,93 м. ниже уровня пола была открыта гробница (2,3х0,6 м. к востоку сужается). Ее стенки были выложены из кирпичей, поставленных торцом, дно также выложено из кирпичей без раствора. Крышка отсутствовала, гробница была заполнена землей.

В 2021 г. у южного проема в стене нартекса ниже уровня пола было обнаружено безинвентарное погребение, ориентированное по линии запад-восток. Длина сохранившейся части костяка – 1,45 м. Сохранность костей, включая череп, крайне плохая, правая рука находилась на животе, левая на груди. Череп погребенного был перекрыт двумя плинфами – целой и лежащей на ней крупным обломком.

В 30-32 см к северу от конечностей погребенного был обнаружен юго-западный угол свинцового саркофага (2х0,6–0,35 м). Сохранность костей (мужчина ок. 50 лет) плохая. Инвентарь в погребении не обнаружен.

Значительное количество погребений как внутри самой церкви, в пристройках и вокруг комплекса говорят, в том числе и о ярко выраженных ее мемориальных функциях комплекса. Можно выделить группу погребений за пределами церкви, которые могли принадлежать прихожанам; внутри церкви и пристроенных помещений, под полом, такие погребения имели «привилегированный» характер, в них могли покоиться ктитория (жертвователи); особо выделяются погребения в саркофагах, которые были особо почитаемы, возможно принадлежавшие местной аристократии или клиру. Особо выделяется погребение в свинцовом саркофаге, что является достаточно редким явлением для всего позднеантичного мира и говорит об особом отношении к покойному. Возможно, это был представитель местной Ромейской администрации.

С севера и запада по предположению ряда исследователей «близ церкви, с северной и западной сторон, видны остатки помещений того же времени, что и церковь» [3, с. 127]. По мнению Л.Г. Хрушковой «остатки крепостных сооружений» [9, с. 275].

Таким образом, можно предположить, что христианский комплекс возник в V в. – период, предшествовавший Юстиниановской эпохи. Скорее всего, в середине VI в. церковь была перестроена, из центров Империи привезли элементы маморного декора, было пристроено ряд помещений. Церковь так же стала местом погребения представителей местной аристократии, ктиторов, возможно, и имперских чиновников. Дальнейшее исследование комплекса позволит пролить свет на особенности его конструкции и функционирования.

Источники и литература

1. Барамидзе М. В., Пхакадзе Г. Г., Бжания В. В., Шамба Г. К., Квирквелия Г. Т., Чиггошвили Т. Э. Основные итоги исследований на строительных площадках Абхазской АССР // Археологические исследования на новостройках Грузинской ССР. Тбилиси: Мецниереба, 1982. С. 90–98.
2. Воронов Ю.Н. Гиенос // Советская археология. 1976. № 4. С. 42–55.
3. Кобахия Б. С., Хрушкова Л. Г., Шамба С. М. Новая раннехристианская церковь на городище Гюэнос (Абхазия) // Вестник древней истории. 1987. № 1 (180). С. 126–146.
4. Кобахия Б.С., Хрушкова Л.Г., Шамба С.М. Результаты исследования раннехристианской церкви на городище Гюэнос // Археологические открытия в Абхазии в 1983 г. Тбилиси, 1987. С. 23–28.
5. Кобахия Б.С. Шамба С.М. Раскопки раннехристианской церкви на городище Гюэнос // Археологические открытия 1983 г. М., 1984. С. 470.
6. Куфтин Б. А. Археологические изыскания в Рионской низменности и на Черноморском побережье 1935 и 1936 годов // Материалы к археологии Колхиды. Тбилиси: Техника да Шрома, 1950. С. 259–297.
7. Скаков А. Ю., Джопуа А. И., Акопян А. В., Ендольцева Е. Ю. Ранневизантийский храм на городище древнего Гиеноса (Абхазия): новые находки // Архитектурная археология. 2020. № 2. С. 39–50.
8. Скакова И.В., Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Плинфа раннесредневекового храма в Гиеносе (г. Очамчира, Республика Абхазия): публикация материала раскопок 2019-2021 гг. // *ByzantinoCaucasica*. М.: ИВ РАН, 2021. Вып. 1. С. 9–53.
9. Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV-VII века). М.: Наука, 2002.
10. Шамба С. М. Гюэнос-1. Тбилиси: Мецниереба, 1988.
11. Шамба С. М., Шамба Г. К. Раскопки древнего Гюэноса // Археологические открытия 1981-1982 гг. в Абхазии. Тбилиси: Мецниереба, 1985. С. 19–22.